

Transkription: Interview mit Anja Samborski

[00:00] Anja: Ja, eigentlich, soll ich mal meinen Hintergrund auch irgendwie so, ach Quatsch, das passt schon.

[00:05] Interviewer 1: Nein, gar kein Stress, alles gut, sieht richtig gut aus.

[00:08] Anja: Na dann, Gott sei Dank.

[00:10] Interviewer 1: Luisa, kannst du auch separat noch mal mit deinem Handy den Ton aufnehmen vielleicht?

[00:14] Luisa: Ja, kann ich auch machen.

[00:16] Interviewer 1: Okay, okay. Sehr gut. Also nur für dich zur Info, ich habe zwar einen Leitfaden, an dem ich mich so ran hängele, aber falls du ausschweifen magst und über was anderes reden magst, dann immer her damit. Also wir können alles verwerten und immer schön mehr Material zu haben als weniger.

[00:32] Anja: Okay.

[00:33] Interviewer 1: Gut, dann erstmal zu deiner Person. Könntest du einmal bitte deinen vollständigen Namen, dein Alter und deinen Beschäftigungsort einmal sagen?

[00:41] Anja: Ähm, bin Anja Samborski, bin 50 Jahre alt und arbeite als Beleghebamme im Marienstift in Braunschweig.

[00:48] Interviewer 1: Sehr gut. Kannst du einmal deinen Beruf im Detail erklären, was genau du machst?

[00:54] Anja: Was so eine Hebamme macht? Also wir Hebammen sind ja sehr verschieden, also entweder man macht nur Vorbereitung, Nachbereitung oder man ist... Genau, also ich arbeite als Beleghebamme in einem Dienstbelegsystem. Das heißt, wir haben uns zusammengeschlossen, übernehmen die Organisation des Kreißsaales, sind alle freiberuflich, arbeiten in einem 12-Stunden-Schichtsystem. Jeder macht individuell noch Vorsorge oder Nachsorge oder gibt Kurse. Ich mache Nachsorgen noch nebenbei.

[01:25] Interviewer 1: Okay. Wie lange machst du den Beruf schon?

[01:28] Anja: Ich habe mein Examen gemacht 2008 nach der Geburt meiner ersten zwei Kinder und habe dann 11 Jahre angestellt gearbeitet in verschiedenen Kliniken in Hannover und in Braunschweig und bin 2020 dann ins Belegsystem gewechselt, weil die Arbeitsbedingungen in den Kliniken, wo ich gearbeitet habe, dann irgendwann nicht mehr haltbar waren für mich, dass ich meine Hebammenarbeit noch so machen konnte, wie ich das gerne wollte.

[01:54] Interviewer 1: Magst du einmal erklären, wie genau die Arbeitsbedingungen in der Klinik für dich aussahen, weshalb sie nicht mehr tragbar waren?

[02:01] Anja: Ja, ich habe zu einer Zeit im angestellten Bereich gearbeitet, wo in den Vorjahren letztendlich die Kliniken, die Anzahl der Kliniken extrem reduziert worden sind. 1990 hatten wir noch über 1200 Kliniken, 2011 waren es nur noch ein bisschen über 600, jetzt sind es noch wieder weniger. Und ab 2011 gingen aber die Geburtenzahlen wieder hoch, weil die Babyboomer-Generation ihre Kinder bekamen. Und wenn man die gleiche Geburtenanzahl wie 1990 hat, aber nur noch die Hälfte der Kliniken, dann kann man sich vorstellen, dass es dort vor Ort Zustände gegeben hat, die mit frauenorientierter Geburtshilfe einfach nichts mehr zu tun hatten. Wenn du in der Anstellung keinen Betreuungsschlüssel hast, dann bedeutet das, jeder, der klingelt an der Tür, muss mit dem Personal, was vor Ort ist, abgearbeitet werden. Und dann hat es halt Situationen gegeben, wo du zu zweit acht Kinder gekriegt hast in einer Nacht und letztendlich dich nach der Schicht nicht mehr an die Namen erinnern konntest. Und einfach nur froh warst, wenn alle da lebend rausgekommen sind und du wusstest aber, du bist eigentlich keiner Frau wirklich gerecht geworden. Und das macht man vielleicht ein paar Monate und ein paar Jahre, aber irgendwann geht das einfach nicht mehr. Und von daher habe ich mich für einen anderen Weg entschieden.

[03:15] Interviewer 1: Das hört sich ja sehr extrem an. Also da gehen wir bestimmt auch noch später näher drauf ein. Aber magst du einmal sagen, was deine Motivation dahinter war, Hebamme zu werden?

[03:26] Anja: Ja, das ist... In meinem Vorstellungsgespräch damals wurde ich das auch gefragt, weil ich hatte ja zwei kleine Kinder, ich hatte bereits einen Beruf und dann wurde ich gefragt: „Warum Hebamme?“. Und da habe ich damals gesagt: Wenn ich das wüsste, dann würde ich diesen Wunsch einfach abstellen und einfach so weitermachen, wie ich jetzt lebe und alles ist gut und schön, aber irgendwas ist in mir drin, dass ich diesen Beruf lernen wollte. Ich kann euch das nicht erklären. Es gibt für mich keinen schöneren und keinen besseren und keinen anderen Beruf, den ich machen möchte als Hebamme. Woher das kommt, kann ich euch nicht sagen. Es ist irgendwie in mir drin.

[04:02] Interviewer 1: Gab es vielleicht den schönsten Moment, den du so greifen kannst in deinem Beruf?

[04:07] Anja: Es gibt immer mal wieder Geburten, die sehr besonders sind und an die man sich ja erinnert. Wenn im Vorfeld vielleicht Sachen oder Paare Dinge erleben mussten, die nicht schön sind und die dann eine glückliche Schwangerschaft am Ende haben, die du betreuen darfst, das ist schon immer sehr besonders, an solche Sachen erinnert man sich. Oder natürlich auch an Geburten, wo es schon so aussichtslos erschien, dass das Kind noch normal zur Welt kommt und wo man dann doch irgendwie

hinbekommen hat, dass es zu einer spontanen Geburt gekommen ist. Da gibt es schon einige, die man, die man ganz besonders hervorheben könnte, aber keine Geburt in meinem Arbeitsleben hat mich mehr fasziniert als meine eigenen.

[04:52] Interviewer 1: Das sagen viele. Im nächsten Block würden wir uns mehr so in Richtung Amvita und Verein bewegen. Dann einmal die Frage, weil du bist ja Mitgründerin von Amvita, was hat dich dazu bewegt, Amvita zu gründen?

[05:07] Anja: Ich sehe einfach, oder ich habe es intensiver schon verfolgt während der Verhandlungszeit, wie die Verbände agiert haben und habe schon lange befürchtet, dass es dazu kommt zu dem es halt auch gekommen ist. Und habe noch versucht mit Aktionen meinerseits da irgendwie Einfluss zu nehmen, in einem total begrenzten Raum natürlich. Und habe halt für mich festgestellt, dass wir Beleghebammen vor allen Dingen, aber eigentlich ja auch alle freiberuflichen Hebammen, nicht gut verhandelt oder nicht gut vertreten worden sind. Und die Hebammen haben da so ein bisschen ein Stück weit selbst Schuld, weil sie einfach nur, oder auch gerade freiberufliche Hebammen, wir arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten, die wollen sich eigentlich nicht mit Berufspolitik befassen, weil als Hebamme hast du immer Fokus Frau und Kind. Das ist das dein Bestreben, das ist denen gut geht und dafür opferst du dich auch auf, weil es einfach, das ist einfach, keine Ahnung, das ist einfach diese Berufung, die man da hat. Man möchte einfach diese Frauen in dieser ganz speziellen Zeit gut betreuen, dass die gestärkt aus der Situation rausgehen und gut ins Familienleben starten. Und da hast du für so Berufspolitik kein Ohr und du arbeitest und du merkst wohl schon, hm, das könnte in die falsche Richtung gehen, aber Scheuklappen hoch und Augen zu und durch, es wird schon nicht so schlimm.

[06:22] Anja (fährt fort): Und beide Verbände oder alle drei haben da extrem schlechte Arbeit gemacht für uns Beleghebammen in erster Linie. Und ich sehe einfach die Notwendigkeit, wenn wir das nicht, wenn sich das nicht wiederholen soll, müssen wir einfach für uns feststellen, dass es keinen Sinn macht, aufgesprenkelt zu sein, in jedem Verband eine ganz kleine Gruppe zu bilden oder aber direkt beim GKV auf der Vertragspartnerliste sich einzutragen. Dann werden wir auch bei den nächsten Verhandlungen, sollten wir überhaupt überleben, aber bei den nächsten Verhandlungen wieder eine Bauchlandung erleben. Wir müssen einfach lernen und das sehe ich so, dass wir uns organisieren müssen. Eigentlich ist das Netzwerk der Geburtshäuser da ein ganz gutes Beispiel. Die haben sich auch nicht vertreten gesehen und haben sich organisiert. Und ich befürchte, dass den Beleghebammen eigentlich auch nichts anderes übrigbleibt und ich hoffe sehr, dass die Erkenntnis da reift, so langsam. Und ja, mit Amvita haben wir letztendlich eine Plattform geschaffen, weil einige Kolleginnen die Notwendigkeit genauso sehen wie ich. Haben wir eine Plattform geschaffen, die man nutzen könnte und ich hoffe, dass die Erkenntnis reift bei den Kolleginnen, so dass wir irgendwann diese Plattform nutzen können und dann

mitverhandeln können. Mitgehört werden können vor allen Dingen, weil wir das Gefühl haben, dass wir in den Verbänden, in denen wir jetzt organisiert sind, eben nicht gehört werden, nicht in dem Maß, wie das wichtig wäre.

[07:44] Interviewer 1: Okay. Warst du denn vorher in einem anderen Verein?

[07:48] Anja: Ich war als Angestellte lange Jahre im großen Hebammenverband, im DHV. In meinen Augen letzt ist es letztendlich auch der Verband für die angestellten Hebammen. Und habe dann, als es das Verbot der Doppelmitgliedschaft geben sollte, für mich entschieden, das hat mit Demokratie nicht so richtig viel zu tun. Wenn man mit anderen Verbänden, anderer Meinung, nicht zusammenarbeiten kann oder auch andere Meinungen da nicht gelten lassen kann, dann und dann kommt mit einem Verbot der Doppelmitgliedschaft... das ist ja so, als würdest du Parteien verbieten, weil du nur noch eine haben möchtest. Das war nicht so meins. Daraufhin bin ich gewechselt, bin ich in den BfHD gewechselt, in den Berufsverband oder Verband oder Bund für freiberufliche Hebammen. Aber auch da wird leider selektiert nach außerklinischen Hebammen oder außerklinisch geburtshilflichen Hebammen und halt den Beleghebammen. Auch da sind wir nur eine kleine Gruppe und ja, und was der letztendlich schlussendlich gemacht hat, mit ihrem mit dem Alleingang da mit der Schiedsstelle und dem GKV gemeinsamer Sache zu machen, obwohl Zahlen vorlagen, dass das für die Beleghebammen wirklich schlecht wird... Ja, das führt jetzt halt dazu, dass das letztendlich auch nicht der richtige Verband mehr ist und es irgendwie was Neues braucht, weil beim finalen Gegner, beim Feind aller Hebammen, dem GKV, möchte ich mich eigentlich nicht einfach so auf die Liste setzen lassen.

[09:12] Interviewer 1: Ja. Okay. Was findest du, sollte ein optimaler Verein, sagen wir jetzt mal Amvita, für Probleme lösen, die jetzt bereits große Verbände vielleicht nicht lösen?

[09:25] Anja: Ein optimaler Verein, also es wäre schon schön, wenn es tatsächlich einen großen Spitzenverband gibt, der aber die unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder, die Hebammen nun mal bestücken, ja unter sich Vereine hat, die für ihre eigenen Bereiche ihr Know-how, ihr Fachwissen, ihre Kompetenzen einbringen können, gehört werden und ein Stück weit Mitbestimmung da haben. Und das sehe ich bei oder das wünsche ich mir mit Amvita. Dass wir, es ist wichtig, dass wir bei diesen Verhandlungen als Hebammen gemeinsam auftreten. Denn der GKV hat mächtig leichtes Spiel mit den Hebammen, weil sie mit den Ängsten der Kleinen spielt, indem sie sagen, ja, wenn die Beleghebammen wieder mehr kriegen sollen, dann geht das zu Lasten der Geburtshaushebammen oder der Hausgeburtshaushebammen. Und das kann nicht sein. Also Geburt ist Geburt. Jede Geburt ist besonders und jede und man kann nicht in der Finanzierung der Geburten Unterschiede machen. So und da da braucht es geeinte Hebammen, deswegen ein Spitzenverband, aber darunter bitte spezialisierte Verbände für die eigenen Tätigkeitsbereiche, die dann ihren Input in diese Verhandlung geben

können. So, das ist für mich ein optimaler Verband. Das heißt nicht, dass Amvita ein optimaler Verband ist, sondern es soll eine Plattform sein, die für Beleghebammen eintritt. Aber eigentlich würde ich es noch viel besser finden, wenn es einen freiberuflichen Verein gibt, einen freiberuflichen Verband, der gemeinsam, also diese Unterteilung noch in der Freiberuflichkeit finde ich eigentlich nicht, dass das gut ist. Es sollte einen freiberuflichen Verband geben, aber da wird halt auch nicht unterschieden in dem, was die Hebammen verdienen für eine Geburt. Da braucht es da braucht es einfach eine Gleichheit. So, das wäre meine Wunschvorstellung. Dass es einen freiberuflichen Verein gibt, der aber auch für alle sich gleich einsetzt und nicht einen Bereich hinten runterfallen lässt.

[11:27] Interviewer 1: Okay, super interessant, das hat Martje auch ähnlich gesagt...

[11:31] Anja: Ach echt? Lacht

[11:32] Interviewer 1: Ja, tatsächlich. Du hast schon ein wichtiges Wort gesagt, wir sind ein bisschen über die Begrifflichkeiten Verein und Verband gestolpert, um ehrlich zu sein. Wenn du uns das noch kurz erläutern könntest, wäre super lieb.

[11:45] Anja: Ey, Leute. Wenn ich das wüsste. Keine Ahnung. Also es ist halt einfach so, dass ich halt auch nur eine Hebamme bin, die eigentlich überhaupt null Bock hatte in ihrem Leben irgendwie mal sich um Berufspolitik kümmern wollte oder mit Pressereden wollte oder mit Politikern reden wollte. Ich wollte eigentlich nur Hebamme sein in meinem kleinen Kreißsaal und meine Arbeit machen. Und all diese Sachen, ob das jetzt Verband oder Verein oder Interessenvertretung oder sonst was heißt, macht gar keinen gar keinen Unterschied in meiner in meinem Dafürhalten. Es gibt sicherlich gesetzliche Voraussetzungen, die man haben muss, wenn man sowas gründet mit Justiziar und keine Ahnung was alles. Aber warum jetzt Verein oder Verband oder... ist mir egal. Hauptsache es gibt irgendwas, was unsere Interessen vertritt. Und vertreten darf, kann und die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt.

[12:35] Interviewer 1: Okay, aber dann, das heißt Amvita, wenn ich auf die Website schauen darf, ist derzeit ein Verband in Gründung?

[12:43] Anja: Genau.

[12:44] Interviewer 1: Okay. Gut, perfekt. Was macht Amvita aus deiner Sicht besonders gut?

[12:51] Anja: Naja, Amvita möchte gerne anders arbeiten. Amvita macht im Moment noch nicht besonders viel, ehrlicherweise. Amvita steht im Moment nur als Option da am Hebammen-Himmel sozusagen, den man nutzen sollte um sich zu organisieren und freiberuflich an eine Stimme zu geben, die kräftig ist und die nicht überhört werden kann. Ich, wir haben natürlich mit Amvita andere Vorstellungen, weil wir, wir sind letztendlich Hebammen. Und ich glaube der GKV mit seinen Verhandlern ist deutlich

besser aufgestellt mit Verhandlungsprofis als Hebammen das sein können. Hebammen sind Hebammen. So und ob die jetzt so super Verhandler sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich finde mit Amvita haben wir halt die Idee, dass wir die Mitgliedsbeiträge nicht benutzen um eine Riesen-Fortbildungsplattform aufzubauen, sondern dass wir die nutzen, um uns wirklich Verhandler einzukaufen, die das professionell können. Damit man nicht so leichtes Spiel hat, Gebühren einfach so festzusetzen und ja, ich mein das Nichtwissen der Hebammen auszunutzen oder diese diese Kompetenz, das nicht verhandeln Könnens, dazu führt, dass wir in unserer Existenz gefährdet sind. Das ist sicherlich etwas, was Amvita anders machen wollen würde.

[14:14] Interviewer 1: Okay, das ist ja schon mal sehr interessant, also gut zu wissen auf jeden Fall. Wie würdest du deinen Kolleginnen, die Amvita noch nicht kennen, beschreiben?

[14:24] Anja: Als Option. Als Chance. Ähm, mehr ist es im Moment noch nicht.

[14:29] Interviewer 1: Ja. Aber da liegt schon mal sehr viel Potenzial, wenn du sagst, dass ihr euch extrem viel vornehmt. Gibt es etwas, wo du kommunikativ sagen würdest, das wollt ihr noch besser machen als ihr bisher schon macht?

[14:42] Anja: Naja, wir sind halt eine Gruppe von Hebammen, die irgendwie die gleiche Idee haben, die die gleiche Notwendigkeit sehen und wir sind natürlich keine Medienprofis. Wir sind einfach nicht ausgebildet irgendwelche Strategien zu fahren, wie können wir jetzt Mitglieder gewinnen? Das können wir, das ist nicht unser Kompetenzbereich im Moment. Wir brauchen halt wahrscheinlich in Zeiten wie diesen Internetstrategien, Social Media Strategien um aufzufallen, um unsere Ziele darzulegen, um ja mehr Feedback zu bekommen, um dann Mitglieder zu generieren, damit wir tatsächlich bei den nächsten Verhandlungen auch mitmachen können. Und sagen können, so arbeiten wir, so rechnen wir ab, das sind die Zahlen, so muss es aussehen und nicht einfach wieder als stumme Zuschauer zugucken, wie man unser Ende besiegelt.

[15:37] Interviewer 1: Okay. Darauf kommen wir später noch mal zurück, wie du die Maßnahmen vielleicht noch mal näher vorstellen würdest. Erstmal, was glaubst du, warum vielleicht einige Hebammen noch nicht Mitglied im Verein sind?

[15:50] Anja: Ja, das sind... Als erstes Problem ist erstmal da, das was ich vorhin schon gesagt habe, dass Hebammen an sich Hebammen sind. Und Frauen in ihrem Bild haben. Und alles was da drum rum ist, ist nicht so ihres. Es interessiert sie nicht und sie hoffen immer aufs Beste, weil sie einfach nicht glauben, dass man ihnen was Schlechtes will. Weil wir sind ja wichtig, wir wissen ja, wie wichtig wir sind für eine gesunde Gesellschaft. Und wir können uns gar nicht vorstellen in unserer kleinen Hebammenwelt, dass es da äußere Mächte gibt, denen das scheißegal ist. Und das ist

in so einer kleinen, in so einer Hebamme ist das nicht so verankert. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du gefragt?

[16:34] Interviewer 1: Warum du glaubst, dass einige Hebammen noch nicht Mitglied im Verein sind.

[16:38] Anja: Genau und aus diesem Grund ist es schwierig. Dann kommt dazu, dass viele einfach ein Urvertrauen in die anderen Verbände haben oder vor allen Dingen gerade in diesen großen Verband. Und die Erkenntnis, dass die keine gute Arbeit gemacht haben, die wächst so langsam in den Kolleginnen und es gibt ja auch Kolleginnen, die durchaus versucht haben, in den Strukturen des großen Verbandes etwas zu ändern, was auch für mich, wo ich gesagt habe, wenn das gelungen wäre, dann wäre das ein guter Schritt geworden. Das hat aber auch nicht geklappt. Das heißt, wir bleiben weiter eine kleine Gruppe in diesem großen Verband, der zu 80 Prozent aus angestellten Kolleginnen besteht und ich sehe einfach die Gefahr, dass egal was freiberufliche Hebammen dort jemals an Änderungen versuchen zu erwirken, dass das durch die Mehrzahl der Hebammen, der 80 Prozent Angestellten halt niederkartätscht wird, dass freiberufliche Interessen in dem Maße vertreten werden, wie wir es bräuchten und wie wir es haben möchten. Und trotzdem ist der DHV in seinem Gefüge da sehr... ich bin da schon lange nicht mehr, ich habe da lange nicht an so Fixen teilgenommen, aber was man so mitbekommt, dass Mitglieder, die nachweislich anderer Meinung sind, bei diesen Jour Fixen, obwohl sie Mitglieder sind, obwohl sie Mitgliedsbeiträge bezahlen, einfach nicht zugelassen werden. So und das hat mit demokratischem Verhalten oder mit dem Umgang von Meinungen, die nicht den eigenen entsprechen, hat damit irgendwie nichts zu tun und ich hoffe, noch ist die Erkenntnis nicht da, deswegen haben wir noch nicht so viele Mitglieder, aber ich hoffe, sie wächst langsam. Dass man, dass man auch mit dem Zusammenschluss, was wir jetzt ja erreicht haben, so ein bisschen mit den 1500 Hebammen, dass man einfach mal durch diese Vernetzung erreicht hat, dass man gemeinsam einen Brief geschrieben hat, dass man gemeinsam Druck auf den GKV ausübt, dass man gemeinsam Druck auf die Politik ausübt, dass man gemeinsam Forderungen an die verhandelnden Verbände ausformuliert hat. Und ich hoffe, wenn das zum Erfolg führen sollte, dass dann auch die Erkenntnis reift, okay, gemeinsam können wir echt was schaffen. Und vielleicht ist das eine Chance, das doch auszuprobieren. Und die Drohungen des DHVs, du bist dann nicht mehr versichert oder was weiß ich, was da immer so stattfindet oder auch in Verträgen, wo drin steht, in den Belegverträgen der Teams verankert steht, du musst im DHV sein, damit du hier arbeiten kannst, also sowas gibt es. Und das zu ändern braucht ein bisschen Eigeninitiative der Hebammen und ich hoffe daran scheitert es nicht. Ich hoffe, dass man erkennt, dass das wichtig ist und und dann müssen wir unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen.

[19:28] Interviewer 1: Heißt das, du würdest Eigeninitiative und vielleicht so ein gemeinsames Handeln als quasi Möglichkeit sehen, wodurch mehr Mitglieder im Verein generiert werden könnten?

[19:39] Anja: Ja die Selbsterkenntnis muss wachsen. Ich glaube es ist ein Lernprozess bei den Beleghebammen oder bei den freiberuflichen Hebammen, denn es ist ja nicht so, dass es auch den nicht klinisch tätigen freiberuflichen Hebammen jetzt so deutlich besser geht. Das ist ja nicht, ist ja ganz klar nicht so. Die Zahlen zeigen das ja. Und es kann nur aus der Erkenntnis herauskommen, dass die Not bei den Hebammen so groß ist, dass sie noch mal überlegen und sagen, okay, wir müssen jetzt ein irgendwo uns organisieren, ob das dann Amvita heißt letztendlich, ist ja gar nicht wichtig. Mir ist es wichtig, dass es diesen Zusammenschluss irgendwie gibt. Und ich glaube es geht nur über Selbsterkenntnis.

[20:19] Interviewer 1: Okay, dann gehen wir noch mal kurz zurück zu den Maßnahmen. Du hattest schon Social Media zum Beispiel angesprochen. Gibt es noch andere Maßnahmen für dich, wie die Kommunikation aussehen müsste?

[20:30] Anja: Also vor allen Dingen muss die Kommunikation so kurze Wege wie möglich haben. Also irgendwie so ein bisschen erneuert sein, es darf nicht so lange Wege geben, so irgendwelche Strukturen mit ja ich weiß, es müsste kurze Wege geben. Ich meine, wir haben heute andere Medien zur Verfügung, wie man sich miteinander unterhalten kann, da braucht es jetzt keine lange anberaumten, schriftlich eingeladenen Versammlungen irgendwo einmal im Jahr, wenn man, sondern es gibt, es gibt ja durchaus kürzere Wege und und das auszunutzen, diese moderne Kommunikationswelt. Um kurzfristig Meinungen einzuholen in der Kollegenschaft und diese dann zu bewerten oder die Mehrheiten abzubilden, ich glaube, das ist einfacher heutzutage und braucht nicht mehr irgendwie große Landesverbände und noch einen Verband und eine Unterstruktur, eine Überstruktur und so. Ich hoffe, dass dieser neue Verband das, dass man das auf kurze Wege hält. Ich glaube, das ist wichtig.

[21:30] Interviewer 1: Okay. Wo kann man deiner Meinung nach Hebammen am besten erreichen heutzutage?

[21:35] Anja: Man müsste glaube ich tatsächlich Fleißarbeit nehmen und die Kolleginnen vor Ort besuchen. Ich glaube, dass viele Hebammen noch nicht Social Media, das ist so meine Generation ist da, also ich bin da durch die Kinder reingekommen und kann das vielleicht so ein bisschen rudimentär und eigentlich war das nur, ja, ich mache mal Insta, damit ich meinen Kindern folgen kann und gucke, dass die keinen Blödsinn da machen. Das war so und dadurch hat man das gelernt so ein bisschen sich da irgendwie in diesem Raum zu bewegen. Und ich glaube, das haben viele, viele Kolleginnen nicht, die haben nicht das Interesse. Nichtsdestotrotz sieht man natürlich auch schon, dass natürlich viele Belegteams, das ist dann wieder eine Sache

der Freiberuflichkeit, wie generiert man Schwangere, wie macht man auf sich aufmerksam, wie wie wie kann man zeigen, wie man arbeitet? Man ist freiberuflich unterwegs, man hat einen wirtschaftlichen Aspekt in seiner Tätigkeit. Du musst zeigen, was du anbietest, dass du gute Arbeit machst, damit die Frauen auch in deinen Kreißaal kommen. Und das haben natürlich schon viele Teams erkannt, dass da die Welt heutzutage über Social Media geht. Es ist einfach so, eure Generation holen sich die Informationen noch nicht mal mehr aus Webseiten. Die gucken sich keine Journale, Klinikführer an, sondern die holen sich sämtliche Informationen aus der Insta und TikTok Welt. Und das haben natürlich viele Teams erkannt und sind zumindest mit eigenen Social Media Accounts bei Instagram vertreten. Facebook ist glaube ich eher was hier für die Älteren, da sind sie glaube ich nicht so unterwegs. Das haben sie wohl schon erkannt. Und tatsächlich TikTok ist jetzt also, dass ich jetzt noch bei TikTok einen Tanz aufführe, damit dann die Frauen in meinen Kreißaal kommen, nein, das passiert auch nicht. Aber die Insta Welt, die braucht es glaube ich im Moment, das ist das, wo eure Generation sich die Informationen holt. Ist auch nicht immer ganz ungefährlich, weil eine Menge Blödsinn verbreitet wird über Instagram, das zu filtern gerade in der Geburtshilfe, was ist eigentlich Blödsinn und was ist eigentlich richtig, das ist schon ziemlich schwierig. Die viele Frauen kommen völlig falsch informiert in Kreißäle heutzutage. Das sehe ich als großes Problem an. Nichtsdestotrotz braucht es diese Plattform um ja, um sich bekannt zu machen, um zu zeigen, was man macht und so weiter. Und so braucht es das natürlich auch dieser Verband, ehrlicherweise. Weil die Hebammenwelt anders tickt, bräuchte es vor Ort Werbung bei den Teams, dass man da hingehet und sich vorstellt, weil die wenigsten das über Social Media glaube ich angucken.

[24:14] Interviewer 1: Das Problem, dass viele desinformiert sind über Hebammen und vielleicht auch gar nicht wissen, wie läuft eine Geburt richtig ab oder was macht überhaupt eine Hebamme wirklich, das ist uns auch aufgefallen. Ist das eine Sache, die Amvita gerne kommunikativ vermitteln wollen würde? Also als wenn wir jetzt über Inhalte wirklich sprechen, die auf Social Media geteilt wird.

[24:34] Anja: Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Also das soll kein... Amvita steht nicht als Plattform oder soll keine Plattform sein, wo wir Geburtsvorbereitungskurse online anbieten, wo wir Frauen auf die Geburt vorbereiten oder Informationen zum Schwangerschaftsverlauf geben, zum Wochenbett und so. Das ist kein, das ist kein Kanal, der Informationen über biologische Prozesse nach draußen bringen soll, sondern das ist wirklich ein Kanal für Kolleginnen. Die die Notwendigkeit sehen, sich zu organisieren. Und diese Informationen müssen da rein, also es soll kein, davon gibt's genug, das braucht's nicht noch einen.

[25:12] Interviewer 1: Total. Du hast gesagt, dass du auf Social Media nur so sporadisch unterwegs bist. Wo informierst du dich denn als Hebamme über berufspolitische Entwicklungen?

[25:21] Anja: Naja, tatsächlich bin ich nicht sporadisch auf Social Media unterwegs. Ich gucke da jeden Tag rein. Das ich bin einer der wenigen, die das tatsächlich nutzt, die auch den Insta Account von von vom Marienstift ja kreiert, in der Laienhaftigkeit, wie er denn da auch auftritt. Darüber informiere ich mich auch. Ich bin eine, die sich tatsächlich über Social Media informiert und ja.

[25:50] Interviewer 1: Okay gut, also wenn du dich quasi damit ein bisschen auskennst oder dich damit beschäftigt hast. Wie würdest du denn bisher Amvitas Auseinandersetzung mit der Außenwirkung oder Positionierung beschreiben?

[26:01] Anja: Amvita ist ja entstanden ziemlich schnell, weil wir gehofft haben, dass die Kolleginnen tatsächlich diese Notwendigkeit genauso sehen wie wir. Und sich nicht von äußeren Einflüssen anderer Verbände da irgendwie von abdrängen lassen. Ich glaube, die Unzufriedenheit in der Kollegenschaft mit ihren Verbänden, die ist riesengroß und diesen letzten Schritt, irgendwie doch sich selbst zu organisieren, den geht aber irgendwie keiner. Und warum weiß ich nicht. Und diese Notwendigkeit haben wir gesehen und dann haben wir mit ganz viel Fleißarbeit diese Briefe erstellt und haben mit ganz viel Fleißarbeit versucht alle Teams mit ins Boot zu kriegen. Ja und dann rufst du, telefonierst du viel, schreibst Mails, machst und tust und bis du dann diese Liste hattest von 90 Teams und über 1500 Hebammen, die über 115.000 Geburten letztes Jahr betreut haben, das ist ja nicht nichts. Es ist ja ein erheblicher Teil und wenn man nach Bayern guckt, dann sind das das ist ja unglaublich, was gerade in dem Bundesland für eine Gefahr gerade herrscht, dass die geburtshilfliche Versorgung da einfach nicht mehr gegeben ist. Wenn die, wenn die Teams weiter sich zurückziehen, dann wird das schwierig für eine bayerische Frau noch eine gute, frauorientierte Geburtshilfe zu finden in dem Bundesland, ne. Und ja, und das haben wir gesehen und deswegen ist uns das gelungen und die offenen Briefe sind rausgegangen an Politik, an an die Verbände. Und dann ist halt diese Plattform entstanden bei Insta, dieser Insta-Kanal, der halt versucht, ne, und da kommt wieder das rudimentäre, wir haben halt nicht so besonders viel Ahnung von Algorithmen und was musst du klicken, damit das dann irgendwie eine Reichweite kriegt. Ist dann dieser Kanal jetzt entstanden und da wird jetzt jeden Tag gepostet, gemacht, getan, weil im Hintergrund einfach dieses Versprechen der Krankenkassen, dass es mehr Geld geben soll für freiberufliche Hebammen, was wir ja schon seit dem Schiedsspruch wissen, dass das eine Lüge ist, dass das einfach nicht, dass das nicht gemacht wird. Und das jetzt ja echte Zahlen vorliegen, die beweisen, dass es weniger geworden ist, was ja laut GKV-Aussage nicht stimmt. Da sind die Beweise und es ist, steht ja drin in diesem Vertrag auch, dass nachgebessert wird, wenn tatsächlich weniger bei rauskommt. So, und diese

Nachbesserung muss es jetzt geben, wir brauchen jetzt den Druck auf die Politik und deswegen wussten wir täglich und hoffen auf viel Likes, wir haben gehört, es muss kommentiert werden, die Beiträge müssen gespeichert werden, um diese Reichweite zu erreichen und und und hoffen halt, dass diese Reichweite dass das wahrgenommen wird und dass der Druck auf alle gesteigert wird, denn es kann einfach nicht sein. Es in einem der reichsten Länder dieser Welt. Mütter und Kinder gegebenenfalls sogar versterben werden, weil wir oder weil Hebammen abgeschafft werden. Weil wir uns diese präventiven medizinischen Bereich, weil wir den nicht bezahlen wollen oder weil Krankenkassen den nicht bezahlen möchten. So das, das geht, das geht einfach nicht. Und deswegen ist das so entstanden und wir hoffen, dass das was bringt.

[29:21] Interviewer 1: Welche Rolle hat der GKV beim Hebammenhilfvertrag gespielt?

[29:26] Anja: Naja, der GKV möchte sparen, sparen, sparen. Und der GKV möchte überall sparen, das kann man ja der Presse entnehmen. Er möchte keine Psychotherapeuten oder weniger bezahlen, zahnärztliche Geschichten möchte er jetzt am liebsten auf Privatpersonen überstülpen. Und Kinderärzte werden nicht bezahlt bzw. in der Pädiatrie sollen die spezialisierten Einheiten und so überall liest du immer nur, dass der GKV sparen will, dort, wo der Dienst am Menschen getan wird. Und er will aber komischerweise, ne, wenn man, man sieht, man kann sich angucken, wie die Verwaltungskosten für Krankenkassen gestiegen sind und auch die werden ja aus den Krankenkassenbeiträgen bezahlt. Dann fragt man sich als jemand, der in der Medizin tätig ist, warum haben wir so viele Krankenkassen? Warum haben wir so viele Geschäftsführer? Warum haben wir so viele Verwaltungen? Und warum bleibt gar kein Geld mehr da, wo es um kranke Menschen gibt oder eben halt auch um Schwangere und Kinder? Das ist äh, das ist schräg und das äh muss man den GKV fragen, warum er nicht gewillt ist, äh diese 0,24 % wenigstens zu bezahlen. Denn die Zahlen sind ja auch rückläufig. Die Geburtenzahlen sind rückläufig und jedes Jahr spart der GKV sowieso ja schon Ausgaben für freiberufliche Hebammen, weil wenn weniger Geburten, muss man natürlich auch weniger ausgeben. Und ja, und das müsste man denen fragen, warum der nicht möchte, dass Frauen gut entbinden und gesunde Steuerzahler in diese Welt setzen.

[30:57] Interviewer 1: Okay. Das war schon super gut, dass du eine Einordnung hilfst. Wir nähern uns auch bald dem Ende. Wir haben uns die Website von Amvita angeschaut und da ist uns dieses pinke, pinkfarbene Logo aufgefallen. Hat das Logo für dich irgendeine Bedeutung oder auch die Farbe?

[31:13] Anja: Viele Hebammen ergeben einen homogenen Kreis, bilden eine Stimme, das ist sicherlich hinter diesem Logo versteckt. Ja, Orange, wir haben halt geguckt, was haben die anderen für Farben, was ist noch frei? Und Orange ist so eine ja eigentlich eine ansprechende, warme Farbe, finde ich, die aber auch eine gewisse Power noch

drin hat, die nicht ganz so aggressiv ist wie Rot. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden.

[31:39] Interviewer 1: Gibt es weitere Attribute, die du dir wünschst, wie die Marke identifiziert werden soll?

[31:45] Anja: Spaltend soll nicht spaltend wirken, sondern es soll den Wunsch darstellen, Gemeinschaft zu erzeugen, das ist mir wichtig irgendwie. Wir wollen nicht spalten, wir wollen nur letztendlich ist der ganz große Wunsch, dass wir für Frauen in diesem Land weiter eine gute geburtshilfliche Versorgung aufrechterhalten wollen. Wir sind die Beleghebammen sind im klinischen Bereich die Einzigen, die eine Eins-zu-Zwei-Betreuung durchführen. Das heißt, eine Hebamme für maximal zwei Frauen. Es gibt keine Deckelung im klinischen Bereich. Es gibt keine gesetzliche Vorgabe, wie viele Frauen eine Hebamme gleichzeitig betreuen darf. Gibt es nicht. Wenn du Glück hast, ist nicht viel los, dann hast du schöne Geburten, 1 zu 1, 1 zu 2. Fährt der Bus vor, bist du auch gerne mal schnell bei 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5 und du kannst dich nicht fünfteilen als Hebamme. Geht nicht. Du kannst dich auch nicht zweiteilen. Aber das können Beleghebammen. Diese 1 zu 2 Betreuung. Und es gibt ja im SGB ein Gesetz, was sagt, dass es eine Wahlmöglichkeit des Geburtsortes geben muss für Frauen. Es gibt ein Recht auf eine Wahlmöglichkeit des Geburtsortes. So, und diese Wahlmöglichkeit, die Vielfalt wird von freiberuflichen Hebammen im Moment aufrechterhalten. Es gibt einmal die Wahl als Frau, du kannst in eine Klinik gehen mit angestellten Hebammen durch alle Level (Level 1, Level 2, 3, 4 gibt's alle im angestellten Bereich), und du kannst aber auch dich für eine Klinik entscheiden, da hast du dann, ist es abhängig vom Arbeitsaufkommen in diesen angestellten Kliniken. Dann hast du die Wahlmöglichkeit, auch das klinische Setting zu wählen, wo der Betrieb durch Dienstbeleghebammen organisiert sind. Da hast du maximal eine Eins-zu-Zwei-Betreuung. Dann hast du die Möglichkeit als Frau, eine Begleit-Beleghebamme zu buchen sozusagen, dich für diese Form der Geburt zu entscheiden, dann hast du eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Oder du hast außerklinisch halt die Geburtshaushebammen. Da hast du, wenn es zur Geburt geht, dann sogar eine Zwei-zu-Eins-Betreuung und auch in der Hausgeburtshilfe hast du eine Zwei-zu-Eins-Betreuung. Und diese Vielfalt wird von freiberuflichen Hebammen aufrechterhalten. Und das ist unbedingt erhaltenswert, weil einfach dieses Frauenrecht erhalten werden muss. Und ja, und dafür soll Amvita stehen. Für diese Vielfalt.

[34:11] Interviewer 1: Dann: politisch oder praxisnah?

[34:14] Anja: Praxisnah. Das was wir erreichen, Entschuldigung, das was wir erreichen wollen, muss in der Praxis, muss die Praxis, muss in der Praxis funktionieren. Also schon praxisnah. Natürlich sind diese ganzen Verhandlungen und so weiter, ist das politisch. Und was mich auch so, was mich persönlich auch immer so stört, auch an dem Vorgehen vom DHV und auch vom BfHD, dass immer gesagt wurde, wir können nicht darüber reden, wir können nicht über Verhandlungen reden, weil das würde das

Ergebnis zerstören oder das, was da gerade verhandelt wird, man darf da nicht drüber reden. Und ich denke immer, wenn Verdi verhandelt oder wenn die GDL für die Lokführer verhandelt, dann weiß man genau, an welchem Tag und man weiß spätestens abends in den Nachrichten auch, um was es gegangen ist. Und bei den Hebammen ist es aber besser, wenn man da stillschweigend drüber... Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Von daher würde ich eher sagen, dass das natürlich auch politisch sein muss. Einfach um, so wie wir das mit den 1500 Hebammen ja im Moment auch machen, mit diesem Insta-Kanal, dass wir schon den Finger in die Wunde legen und sagen: Hier, ihr könnt das nicht mit uns machen, ihr bringt Frauen und Kinder in Gefahr. Unsere Arbeit ist wichtig, das muss finanziert werden und zwar so, dass wir unsere Existenzen sichern können. Also sowas muss natürlich über diesen Kanal auch laufen. Also beides.

[35:40] Interviewer 1: Persönlich oder professionell?

[35:43] Anja: Professionell unbedingt.

[35:45] Interviewer 1: Humorvoll oder ernst?

[35:47] Anja: Im Moment können wir uns humorvoll nicht leisten.

[35:50] Interviewer 1: Das war's mit den Attributen. Nur eine kleine Frage: Du hast mir, uns hat Martje schon ein bisschen erklärt, was es mit den 1500 Hebammen auf sich hat, aber könntest du es vielleicht noch mal kurz umreißen, kurz beschreiben, was genau ihr da gemacht habt? Ihr habt offene Briefe geschrieben...

[36:06] Anja: Wir wissen um die Wichtigkeit, dass wir zusammen auftreten müssen. Wir Hebammen müssen zusammen sprechen. Das fehlt. Und ehrlicherweise haben wir gemerkt, dass unser Wunsch, diese Einigkeit über Amvita herzustellen, dass das nicht so richtig funktioniert. Und sehen aber weiter die Wichtigkeit und haben gesagt, egal Amvita, wir brauchen, wir brauchen diese Vernetzung. Also haben wir diese offenen Briefe, weil wir halt das Gefühl haben, du wirst ruhig gestellt, du darfst nicht reden, es gibt keine Informationen. Wann trifft sich der GKV? Mit wem trifft er sich? Was wird besprochen? Was wird gefordert? Was wird nicht, was wird nicht... man hat keine Informationen. Und wir wissen auch nicht, ob die jeweiligen Verbände das, was wir gerne möchten, unsere Forderungen auch dort an diesem Tisch überhaupt diskutieren. Wir wissen es nicht. Und diese Notwendigkeit haben wir einfach gesehen, einfach mal zu verschriftlichen, was wir fordern, damit am Ende es nicht heißt, das haben wir nicht gewusst. Wenn nirgendwo was Schriftliches ist, dann kann ja jeder sagen, ja gut, das hättet ihr uns ja mal sagen können. Und diese Notwendigkeit haben wir gesehen und dann haben wir mit ganz viel Fleißarbeit diese Briefe erstellt und haben mit ganz viel Fleißarbeit versucht alle Teams mit ins Boot zu kriegen. Ja und dann rufst du, telefonierst du viel, schreibst Mails, machst und tust und bis du dann diese Liste hattest von 90 Teams und über 1500 Hebammen, die über 115.000 Geburten letztes

Jahr betreut haben. Das ist ja nicht nichts, das ist ja ein erheblicher Teil. Und wenn man nach Bayern guckt, dann sind das... das ist ja unglaublich, was gerade in dem Bundesland für eine Gefahr gerade herrscht, dass die geburtshilfliche Versorgung da einfach nicht mehr gegeben ist. Wenn die Teams weiter sich zurückziehen, dann wird das schwierig für eine bayerische Frau noch eine gute, frauorientierte Geburtshilfe zu finden in dem Bundesland. Und ja, und das haben wir gesehen und deswegen ist uns das gelungen und die offenen Briefe sind rausgegangen an Politik, an die Verbände. Und dann ist halt diese Plattform entstanden bei Insta, dieser Insta-Kanal, der halt versucht... ne, und da kommt wieder das Rudimentäre, wir haben halt nicht so besonders viel Ahnung von Algorithmen und was musst du klicken, damit das dann irgendwie eine Reichweite kriegt. Ist dann dieser Kanal jetzt entstanden und da wird jetzt jeden Tag gepostet, gemacht, getan, weil im Hintergrund einfach dieses Versprechen der Krankenkassen, dass es mehr Geld geben soll für freiberufliche Hebammen, was wir ja schon seit dem Schiedsspruch wissen, dass das eine Lüge ist, dass das einfach nicht, dass das nicht gemacht wird. Und das jetzt ja echte Zahlen vorliegen, die beweisen, dass es weniger geworden ist, was ja laut GKV Aussage nicht stimmt. Da sind die Beweise und es steht ja drin in diesem Vertrag auch, dass nachgebessert wird, wenn tatsächlich weniger bei rauskommt. So, und diese Nachbesserung muss es jetzt geben, wir brauchen jetzt den Druck auf die Politik und deswegen posten wir täglich und hoffen auf viel Likes. Wir haben gehört, es muss kommentiert werden, die Beiträge müssen gespeichert werden, um diese Reichweite zu erreichen und hoffen halt, dass diese Reichweite... dass das wahrgenommen wird und dass der Druck auf alle gesteigert wird. Denn es kann einfach nicht sein, dass in einem der reichsten Länder dieser Welt Mütter und Kinder gegebenenfalls sogar versterben werden, weil wir oder weil Hebammen abgeschafft werden. Weil wir uns diesen präventiven medizinischen Bereich, weil wir den nicht bezahlen wollen oder weil Krankenkassen den nicht bezahlen möchten. So das, das geht, das geht einfach nicht. Und deswegen ist das so entstanden und wir hoffen, dass das was bringt.

[39:53] Interviewer 1: Welche Rolle hat der GKV beim Hebammenhilfvertrag gespielt?

(Hinweis: Diese Frage wurde oben bei von Anja bereits im gleichen Wortlaut beantwortet, daher springen wir zum Abschluss.)

[39:55] Interviewer 1: Okay. Es ist so ein kurzer Ausreißer...

[39:58] Interviewer 1: Gibt es vielleicht noch etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, was dir auf den Lippen brennt?

[40:03] Anja: M-m. Nein.

[40:05] Interviewer 1: Okay, perfekt. Dann sind wir soweit durch. Ja, total, also...

[40:09] Anja: Vielen Dank für eure Arbeit und ich drücke euch weiter die Daumen, dass da was auch immer ihr da wissenschaftlich macht.

[40:15] Interviewer 1: Danke schön. Wir haben morgen jetzt noch Interviews mit Kamera und allem. Ich glaube, Susi kommt morgen, ne?

[40:22] Anja: Ja, genau, genau.

[40:24] Interviewer 1: Und wir haben jetzt auch noch ein paar Mütter oder Väter auch interviewen können für später für unsere Präsentation, um einfach noch mal die Perspektive zu bekommen, aber das wird richtig gut.

[40:34] Anja: Dürfen wir das sehen, was ihr da gemacht habt? Eure Abschlussarbeit, dürfen wir uns das angucken?

[40:39] Interviewer 1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt einmal die Abschlusspräsentation, die ist natürlich vor Ort in Berlin, aber die wird auch aufgezeichnet, also die werden wir euch auf jeden Fall auch noch mal schicken, dass ihr euch das anschauen könnt. Aber ja...

[40:51] Anja: Ist aufregend. Meine Tochter schreibt auch gerade ihre Bachelorarbeit, also so ein bisschen bin ich da auch gerade...

[40:57] Interviewer 1: Ja, danach müssen wir dann auch Bachelorarbeit schreiben, aber die ist bei uns nicht so intensiv wie die Projekte oder das Projekt jetzt am Ende, aber ja. Richtig gut. Ich drücke euch die Daumen, viel Spaß weiter!

[41:09] Anja: Vielen Dank! Ciao!